

स्वातंत्र्योत्तर मराठी साहित्याचे विविध प्रवाह

प्रा. जयवंत शंकर सुतार

मराठी विभाग, पार्वतीबाई मोरे महिला महाविद्यालय, सरवडे, ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर.

Corresponding Author – प्रा. जयवंत शंकर सुतार

DOI - 10.5281/zenodo.18920745

सार (Abstract):

१९४७ नंतर भारतातील सामाजिक-राजकीय बदलांमुळे मराठी साहित्याच्या आशय, रूप आणि अभिव्यक्तीत मोठे परिवर्तन झाले. या शोधनिबंधात स्वातंत्र्योत्तर मराठी साहित्याचे प्रमुख प्रवाह ग्रामीण साहित्य, दलित साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, नवकथा, नवकाव्य, प्रयोगशील साहित्य, यांचा शोध घेण्यात आला आहे. या सर्व प्रवाहांनी मराठी साहित्याला नवे सामाजिक भान, नवीन अभिव्यक्ती आणि व्यापक दृष्टिकोन दिला आहे.

प्रस्तावना:

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय समाजात जलद गतीने बदल घडू लागले. औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षणाचा प्रसार, लोकशाही व्यवस्था, सामाजिक चळवळी यांचा प्रभाव साहित्यावर पडला. स्वातंत्र्यानंतर बहुजन समाजात शिक्षणाचा प्रसार झाला. त्यांच्या भाव-भावना जागृत होऊ लागल्या. वैचारिक क्रांतीमुळे साहजिकच समाजात बदल होऊ लागले. जागृत झालेला वर्ग सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रचनेकडे चिकित्सक वृत्तीने बघू लागला. हे सर्व बघताना, अनुभवताना अनेक बाबी समोर येऊ लागल्या. यातून प्रत्येकाला 'स्व'ची जाणीव झाली. यातून आपले अस्तित्व, सामाजिक निर्बंध, सामाजिक चालीरीती, प्रथा, परंपरा यामध्ये होणारी उपेक्षा आणि या उपेक्षित जीवनातून येणारे दुःख, या दुःखापासून निर्माण होणाऱ्या वेदना व या वेदनातून विद्रोहाकडे होणारी वाटचाल या बाबी अतिशय महत्त्वाच्या ठरू शकतात.

लोकशाही शासन प्रणालीमध्ये प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबर समान दर्जा, समान सामाजिक

वागणूक, समान संधी प्रत्येक क्षेत्रात येणे अपेक्षित होते. परंतु असे झाले नाही. प्रस्थापित वर्गाच्या हाती सत्तासूत्रे एकवटलेली होती. त्याचबरोबर साहित्यात एकांगी जीवनचित्रण मांडले जाऊ लागले. त्यामुळे उपेक्षितांचे खरे जीवन बाजूला पडले.

महाराष्ट्रात मराठी समाज जाती-जातीत विभागला गेला होता. त्यासाठी इंग्रज राजवटीत समाजसुधारकांनी या जातीप्रथेला मूठमाती देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. थोडेफार सुधारणावादी विचार पुढे आले; परंतु, जातीयता समूळ नष्ट झाली नाही.

आधुनिक काळात आम्ही आधुनिक जीवनपद्धती स्वीकारली. परंतु, समाजातील जातिभेद, वर्गभेद मात्र शिल्लक राहिले. या भेदाबरोबरच औद्योगिकीकरणामुळे शहर आणि खेडे अशी मोठी दरी निर्माण करणारा भेद निर्माण झाला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे स्त्री शिक्षणाचा ओघ वाढला. स्त्री शिक्षित झाली, पण तरीही पुढे स्त्री-पुरुष असमानता ही बाबही मोठ्या प्रमाणावर समोर आली. त्याचबरोबर गावकुसाबाहेर जीवन जगणारा दलित

वर्ग याच शिक्षणामुळे जागृत होऊन एक नवा सामाजिक संघर्ष सुरू झाला.

१९६० नंतर या समाजगटांनी सांस्कृतिक, साहित्यक्षेत्रात स्वतःची नाममुद्रा उमटविण्यास सुरुवात केली. साहित्यक्षेत्रातून भावनांची अभिव्यक्ती होत असल्यामुळे साहित्यिक भाषा हे माध्यम प्रभावी बनले. यातून पुढे साहित्यक्षेत्रात अनेक साहित्यप्रवाह उदयास आले. यात प्रामुख्याने दलित साहित्य प्रवाह, ग्रामीण साहित्य प्रवाह व स्त्रीवादी साहित्य प्रवाह हे प्रमुख साहित्य प्रवाह आहेत.

या साहित्य प्रवाहातून समाजातील विचारधारा पुढे आली. एवढेच नाही तर आपले दुःख, वेदना, स्वातंत्र्य, परिस्थिती हे सर्व काही मांडण्यास सुरुवात करून साहित्यिकांनी साहित्य प्रवाहांना भरपूर योगदान दिले आहे. विविध साहित्य प्रवाहा बद्दल डॉ. आनंद यादव यांच्या मते, "साहित्य प्रवाह म्हणजे 'साहित्य प्रकार' नव्हेत. त्या परस्पर भिन्न आणि वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. मात्र त्या विरोधी नाहीत. 'प्रवाह' ही संकल्पना अनेक साहित्य प्रकारांमधून निष्पन्न होणाऱ्या सामाजिक आशयाशी संबंधित आहेत. उलट 'प्रकार' ही संकल्पना साहित्यकृतीच्या अभिव्यक्तीच्या विशिष्ट रूपाशी संबंधित असते, ती साहित्याच्या बाह्यांगाशी निगडित असते. उदा. 'ग्रामीण', 'दलित', 'स्त्रीवादी' ही साहित्यकृतीची प्रवाहवाचक विशेषणे असून ती साहित्यकृतीच्या आशयासंबंधीची माहिती सांगतात तर 'कथा', 'कादंबरी', 'नाटक', 'कविता' ही प्रचारवाचक विशेषणे असून, ती साहित्याची अभिव्यक्ती कोणत्या विशिष्ट रूपात (आकृतिबंधात) झालेली आहे, याची माहिती सांगतात."^१ या वरून असे लक्षात येते की, सामाजिक आशय व साहित्यकृतीची अभिव्यक्ती हा फरक 'प्रवाह' आणि 'प्रकार' यात असतो. या भिन्न अशा संकल्पना आहेत. त्या समजून घेण्यासाठी त्यांनीच साहित्य

प्रवाहांचा अर्थ व महत्त्व यांचा मांडलेला विचार लक्षात घेणे अगत्याचे ठरते. याबद्दल ते म्हणतात, "साहित्यप्रवाह ही संकल्पना 'वादा' इतकी व्यापक नाही. ही संकल्पना एखाद्या 'विशिष्ट समाजातील' साहित्यापुरतीच मर्यादित असते. त्या समाजाच्या साहित्यातही तो प्रवाह विशिष्ट काळात जन्माला आलेला असतो. तो नित्य स्वरूपात अस्तित्वात राहिलच याची शाश्वती नसते. कारण तो एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीत जन्माला आलेला असतो. त्या विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीचे अस्तित्व (सामाजिक परिवर्तन होऊन) संपुष्टात आले, तर तो विशिष्ट साहित्यप्रवाह त्या समाजाच्या मूळ साहित्यप्रवाहाशी एकजीव होऊन विसर्जित होतो; तो इतिहासजमा होतो. नंतरच्या काळात त्याचे अस्तित्व फक्त ऐतिहासिक स्वरूपात राहते; पण म्हणून साहित्यप्रवाह कमी महत्त्वाचे आहेत, असे मुळीच नाही. उलट त्या विशिष्ट समाजस्थितीत अपरिहार्यपणे निर्माण झालेली ती साहित्यधारा किंवा तो साहित्यप्रवाह असतो."^२ साहित्य प्रवाहातून एखाद्या समाजाचेच चित्रण येते. त्या समाजाच्या एका विशिष्ट सामाजिक परिस्थितीचे ते अपत्य असते. या अपरिहार्यतेतून निर्माण झालेला तो त्या समाजाचा हुंकार असतो. याबद्दल डॉ. अविनाश सांगोलेकर लिहितात, "कालतत्त्व, समाज, परिस्थिती, प्रवृत्ती हे वाङ्मयीन प्रवाहातील घटक असून त्यांना वाङ्मयीन प्रवाहामध्ये महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. जसा काळ, तसे वाङ्मय या उक्तीमधून कालतत्त्व आणि वाङ्मयीन प्रवाह यांच्या परस्पर संबंधावर नेमका प्रकाश पडतो."^३ कोणत्याही प्रवाहामध्ये त्या समाजाचे चित्रण बघावयास मिळते. काळानुरूप होणारे बदल व त्या बदलानुसार होणारे प्रत्यक्ष परिवर्तन हे प्रवाहातून येत असते. याबद्दल डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांनी व्यक्त केलेले मत अधिक सुलभतेकडे घेऊन जाते. ते म्हणतात, "समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि स्वाभिमान या मानवी मूल्यांची जाण झाल्यामुळे राष्ट्र,

समाज आणि व्यक्तीच्या जीवनात क्रांतिकारक बदल घडून येऊ लागला. विषय अवस्था आणि त्या विरुद्धचे असमाधान यामुळे समाजमनात वेदना आणि विद्रोहाने पेट घेतला. याचेच वाङ्मयीन रूप म्हणजे, स्वातंत्र्योत्तर काळातील वाङ्मयप्रवाह होत."४ स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व शिक्षणामुळे बदल होऊ लागले व 'मी' चा शोध लागला. यातूनच पुढे 'मी' चे रूपांतर 'माझा समाज' यात होऊन 'समाजाचे ते माझे' हा विचार परिपक्व होऊन मनातले मांडले जाऊ लागले. शिक्षणामुळे आत्मशोधाची जाणीव होऊ लागली, स्वतःचा परिसर स्वतःच रेखाटावा असे वाटू लागले. यातून हे प्रवाह तयार झाले.

साहित्य प्रवाहातून समाजातील विचारधारा पुढे आली. एवढेच नाही तर आपले दुःख, वेदना, स्वातंत्र्य,

परिस्थिती हे सर्व काही मांडण्यास सुरुवात करून साहित्यिकांनी प्रवाहांना भरपूर योगदान दिले आहे.

संदर्भ:

१. यादव आनंद, '१९६० नंतरची सामाजिक स्थिती आणि साहित्यातील नवे प्रवाह' मेहता पब्लिशिंग हाऊस पुणे, प्र.आ. २००१ पृ.क्र. १,२
२. तत्रैव पृ.क्र.८
३. डॉ. सांगोलेकर अविनाश, 'दलित साहित्य : उद्गम आणि विकास' प्रतिमा प्रकाशन पुणे, प्र.आ. २०१० पृ.क्र.११
४. डॉ. लिंगबाळे शरणकुमार, 'साठोत्तरी मराठी वाङ्मयातील प्रवाह, दिलीपराज प्रकाशन, पुणे, २००७ पृ.क्र.५